

জয় গোস্বামীর উপন্যাসে চিত্রকল্পের ব্যবহার ও আত্ম-জৈবনিকতা :
‘সাঁঝবাতির রূপকথারা’ এবং ‘যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল’

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীতা ত্রিপাঠী মিত্র

Abstract

The topic of this article is ‘Usage of Imagery and autobiographical elements in the novels of Jay Goswami: *Sanjhatir Rupkathara* and *Jara Bristite Bhijechilo.*’ In this article we choose the aspect of tendency and usage of imagery in Jay Goswami’s novels. For the purpose of limiting the scope of the discussion we choose two of his novels – *Sanjhatir Rupkathara* and *Jara Bristite Bhijechilo.* These two novels were published in the same year, 1998. One of them is written in the form of prose and another is in the form of poetry. We discuss elaborately in this essay the types of imagery used by the author and their function in the novels. We also analyse the way autobiographical elements are incorporated in the novels through the use of imagery. We sourced information from his poems as well as his interviews.

Keywords: *Image, Inner sight or Introspection, Stream of Consciousness, Real and Surreal World, Autobiographical elements.*

সাহিত্য পাঠের সময় কোনো বিশেষ বর্ণনা যখন পাঠকের কল্পনায় ছবির আকারে ফুটে ওঠে, তখন ওই বিশেষ ভাব বর্ণনাকে চিত্রকল্প বলে। লেখক তাঁর রচনায় উপমা, রূপক, সমাসোক্তি ইত্যাদি অলংকারের সাহায্যে চিত্রকল্প নির্মাণ করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আইরিশ কবি-সমালোচক Cecil Day Lewis কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যে বক্তৃতা দেন, সেই ‘ক্লার্ক বক্তৃতামালা’ পরের বছর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডের Alden Press(Jonathan Cape, Thirty Bedford Square, London) থেকে *The Poetic*

Image নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে poetic image হল a picture made out of words.^১ তবে শুধু কথায় চিত্র নির্মাণ করলেই হবে না, তাকে গভীর আবেগ ও বোধের দ্বারা জারিত হতে হবে। আসলে image কোনো বস্তুর পুনর্নির্মাণ করে না, বরং কোনো বস্তুর নিরিখে একটি অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ করে। যে কারণে বস্তুটি আর আলাদাভাবে থাকে না, সম্পর্কযুক্ত হয় এইভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়াই চিত্রকল্পের ধর্ম। যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল উপন্যাসে জয় গোস্বামী বলেছেন,

‘যে-মুহূর্তে যে-গ্রন্থটি পাঠ করি
প্রতি অধ্যায় দেহ ধরে আসে সামনে’^২

- এই দুটি চরণ-ই যেন চিত্রকল্পের সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায়।

ইংরাজি কবিতায় আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের শুরু হয় চিত্রকল্পবাদী কবিদের চিত্রকল্প ও আঙ্গিকের প্রস্তাবনায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগের ফরাসি প্রতীকবাদী আন্দোলন থেকেই পরবর্তীকালে সাহিত্যে চিত্রকল্পবাদী আন্দোলনের শুরু হয়। T. E. Hulme এই চিত্রকল্পবাদী আন্দোলনের হোতা। তিনি ১৯০৮-১৯১২ খ্রিঃ এই সময়পরে ব্রিটেনের তরুণ লেখকদের প্রণোদিত করেন এবং চেষ্টা করেন নতুন কবিগোষ্ঠী তৈরি করতে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে Ezra Pound এই গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি Imagist কথ্যটির উপর জোর দেন। কবিতাকে চৈতন্যহীন আবেগ থেকে মুক্তি দিতে যে Imagist আন্দোলনের শুরু, তাকে প্রথম সুস্পষ্ট রূপ দেন Ezra Pound। পরের বছর *Poetry* নামের মার্কিন পত্রিকায় তিনি ওই কবিগোষ্ঠীর পরিচয় দেন। এছাড়াও ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে Harriet Shaw Weaver -এর সম্পাদনায় লন্ডন থেকে প্রকাশিত *The Egoist* পত্রিকাটিও ছিল এই চিত্রকল্পবাদী কবিদের আশ্রয়। পরবর্তীকালে এই চিত্রকল্পের ব্যবহার কাব্যের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ না থেকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও ব্যবহৃত হতে থাকে।

অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার ছিল। দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য এই দুই সাহিত্য শাখাতেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে মহাকাবি কালিদাস (খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী) ও গদ্য কবি বাণভট্টের (৬০৬-৬৪৭ খ্রিঃ) রচনায় চিত্রকল্পের ব্যবহার অনেক বেশি। তাঁদের বর্ণনা এতখানি স্পষ্ট যে তা পাঠ করার সময় প্রতিটি অংশ ছবির মত চোখের সামনে ফুটে ওঠে। দু-একটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে। গদ্য কবি বাণের কাদম্বরী কথার একটি শ্লোকে আছে

অপর-সাগরাস্তিসি পতিতে দিবসকরে তৎ-পতন-বেগেখিতম্ অন্তঃশীকর-

TRIVIUM

নিকরমিব তারাগণমস্বরম্ অধারয়ৎ !°

অর্থাৎ তারপর পশ্চিমসায়রের জলে যখন ঝপাং করে পড়লেন সূর্য, তখন তারই বেগে ফোয়ারার মত উঠল যে জলকণার রাশি, তাই যেন ফুটকি-ফুটকি তারা হয়ে ফুটে উঠল আকাশে!°

জলাশয়ে কোন ভারী বস্তুকে নিষ্ক্ষেপ করা হলে তা যখন জলে ঝপ্ করে পড়ে তখন তার থেকে যে জলকণা ছিটকে আসে তার সঙ্গে আকাশের তারার কল্পনা করার মত ভাবনা সত্যিই অবাধ করে, মনে বিস্ময় জাগায়, নতুন করে ভাবতে শেখায়।

এদিকে ইংরাজি সাহিত্যে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের চিত্রকল্পের প্রয়োগের কথা বলা হয়। আসলে প্রাচ্যের কবিদের জীবনদর্শন যেরকম ছিল পাশ্চাত্যের কবিদের জীবনদর্শন তার চেয়ে পৃথক। সংস্কৃত সাহিত্যে কবিরা যে রূপকল্প নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির দিকটাই মূল বিষয় ছিল কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যে ইমেজের মধ্যে বাস্তব জগৎ তার বৈচিত্র্য নিয়ে টুকরো টুকরো রূপে ধরা পড়ল। আমেরিকান কবি Robert Frost (১৮৭৪-১৯৬৩ খ্রিঃ) এর কাব্যে চিত্রকল্পের এইরকম নানা প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই কবিদের চিত্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের বৈচিত্র্য গুলি হল

- ১) দৃশ্যরূপ (Visual Imagery)
- ২) শ্রব্যরূপ (Auditory Imagery)
- ৩) ঘ্রাণরূপ (Olfactory Imagery)
- ৪) স্পর্শযোগ্য রূপ (Tactile Imagery)
- ৫) আস্বাদযোগ্য রূপ (Gustatory Imagery)
- ৬) অঙ্গ সঞ্চালন ও অনুভব সংক্রান্ত রূপ (Kinesthetic Imagery)
- ৭) ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত রূপ (Organic Imagery)

ইংরাজির মত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেও এই ধরনের চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ দুটি রূপের তুলনায় প্রথম পাঁচটি রূপের অধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণত কবিতাতেই চিত্রকল্পের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়, তবে উপন্যাসেও চিত্রকল্পের ব্যবহার বিরল তৃতীয় কোন সত্তা নেই। কিন্তু উপন্যাসে তা সরাসরি হয় না, কেননা চরিত্রের মধ্য দিয়ে অনুভূতিগুলিকে বুঝে নিতে হয়। ফলে চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক বিশেষ ধরণ - আর সেই সূত্রেই চলে আসে জীবন সম্পর্কে লেখকের মনোভঙ্গি। আবার কবিতার মধ্যে আছে ভাবের অখণ্ডতা, বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবিচ্ছেদ্যতা কিন্তু গদ্যে সে ভাবের অখণ্ডতা, অবিচ্ছেদ্যতা প্লটের বিন্যাসের আড়ালে থাকে। কবিতায়

তা যতটা নিবিড়, গদ্যে ততটা নয়। ড. রবিন পাল কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প গ্রন্থে লিখেছেন, কবিতার চিত্রকল্প অনুভূতিকে গাঢ় করে, উপন্যাসের চিত্রকল্প অনুভূতিকে বিশ্লেষণের (কাহিনী বিকাশের পথে) সুযোগ করে দেয়।^১ এই চিত্রকল্প কথাটি ব্যবহার না করে সাহিত্যে উপমার প্রতিমা বা বাক্য-প্রতিমা কিম্বা প্রতিমা শব্দও ব্যবহার করা যায়। কেননা চিত্র সাধারণত দ্বিমাত্রিক হয়, অন্যদিকে প্রতিমা বা ভাস্কর্য হয় ত্রিমাত্রিক, এ দিক থেকে চিত্রকল্প ও প্রতিমার মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। যাঁরা একাধারে কবি ও উপন্যাসিক, তাঁরা কবিতায় যে কথা বলা হল না সেই কথাকে ব্যঞ্জনা দেবার জন্যই হয়তো কখনও কখনও উপন্যাসে একটি রূপের সঙ্গে আরেকটি রূপকে মিলিয়ে একটি বিশেষ রূপকল্প নির্মাণ করেন, যার ফলে ভাষার মধ্যে একটা অর্থের পিচ্ছিলতা তৈরি হয়। সাহিত্যের মধ্যে এই বিভিন্ন অর্থস্তরের কারণে এই আলোচনায় Multidimensional হিসাবেই প্রতিমা কথাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, পাশাপাশি একমাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক রূপে ব্যবহৃত চিত্রকল্প কথাটিও বজায় রাখা হয়েছে।

এই আলোচনার অবলম্বন হিসেবে জয় গোস্বামীর দুটি উপন্যাসকে গ্রহণ করা হয়েছে। একই সময় পর্বে প্রকাশিত একটি গদ্যে লেখা সাঁঝবাতির রূপকথারা (১৯৯৮), অন্যটি কাব্যভাষায় যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল (১৯৯৮)। I. A. Richards তাঁর Speculative Instruments গ্রন্থে প্রয়োগগত দিক থেকে চিত্রকল্পের Functional (ব্যবহারিক) ও Ornamental (আলংকারিক) এই দুই মূল ধরনের কথা বলেছেন। আলোচ্য উপন্যাস দুটির মধ্যেও এই দুই ধরনের প্রয়োগই লক্ষ্য করা যায়। এই সূত্রেই দেখা যায় তাঁর কথাসাহিত্যে প্রতিমার প্রয়োগ গদ্যের মধ্যে কাব্যধর্মিতা এনেছে। তবে, অনেক আগেই সংস্কৃত সাহিত্যে চম্পূকাব্যের মধ্যেও গদ্য এবং পদ্যের সহাবস্থান ছিল। কিন্তু সংস্কৃতের চর্চা একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এই ধারার সাহিত্যিক নিদর্শন পরবর্তীকালে খুব বেশি পাওয়া যায় না। এদিকে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুম্ভলা (১৮৬৬ খ্রিঃ) উপন্যাসেও গীতিকাব্যের লক্ষণ দেখা যায়। আরও পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা (১৯২৯ খ্রিঃ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রচ্ছদপট (১৯৩০ খ্রিঃ), বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোর (১৯৪৯ খ্রিঃ) ইত্যাদি উপন্যাসে কাব্যধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। আরও পরবর্তীকালে কাব্যধর্মী উপন্যাসের ধারায় অভিনবরূপে আমরা জয় গোস্বামীকে পেয়েছি। তাঁর কাব্য ও উপন্যাসকে পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়, তাঁর প্রতিমাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক বিশেষ প্রবণতাকে প্রকাশ করেছে - তা হল ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত রূপ এবং অঙ্গ সঞ্চালন ও অনুভব সংক্রান্ত রূপ। যেহেতু এই দুই ক্ষেত্রেই Subjectivity অনেক বেশি তাই পাঠক সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে নেন লেখকের আত্ম-জৈবনিক উপাদানকে। পরবর্তী অংশে এই দুই উপন্যাসে প্রতিমার

ব্যবহার-বিশিষ্টতা এবং আত্ম-জৈবনিক দিকই মূল আলোচ্য বিষয়।

পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত সাঁঝবাতির রূপকথারা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তথা কথক সাঁঝবাতি। তার নামকরণেই প্রতিমার প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক। আখ্যানের মূল সুরটুকু ধরিয়ে দেবার জন্যই লেখক তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নেন, সন্ধ্যাবেলায় নাকি আলোর মত জ্বলে উঠেছিলাম আমি^১ আর সে কারণেই সাঁঝবাতি চরিত্রের মধ্যে আলোর ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য তার রূপকল্প হিসাবে বাবার বাতি কেনার শখ, টেবিলবাতি, পূজারিণীর আলো দিয়ে পূজা দেবার প্রসঙ্গগুলি এসেছে। আবার ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক প্রতিমার সাহায্যে বলেছেন, সবার চোখ সব আলো দেখতে পায় না।^২ এ কথার মাধ্যমে তিনি পাঠককে দিয়ে ওই চরিত্রের অন্তরের আলোর সন্ধান করিয়ে নিয়েছেন। এই আলোর ইমেজ নানাভাবে উপন্যাসের মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

আবার ইমেজের বিশেষ ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রকাশ করেছেন লেখক। সাঁঝবাতির বাবা সৈকত ছবি আঁকতে বসেও আঁকতে পারেন না। তিনি জানান ছবি তখনই আঁকা যায় যখন তা দেখা দেয় – অন্ধকারে যেমন জোনাকি উড়তে দেখা যায় বা বৃষ্টির রাতে যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায়, ঠিক তেমনি। এই যন্ত্রণার ছবি ফুটে ওঠে তার কথায়, ...অনেক সময় মাথার মধ্যেও অমন আগুনের দড়ি ছড়িয়ে যায়। দু-একটা ঝলক। তারপর নিবে যায়...^৩ এই ধরনের ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক প্রতিমার মধ্য দিয়ে ঘটনা বা action যেমন এগিয়েছে, তেমনি ঘটনার পরবর্তী অভিঘাত বা reactionও নানাভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। তার ফলস্বরূপ দেখা যায় সাঁঝবাতি তথা টুকুনের পনেরো বছরের জন্মদিনে বাবা যখন তার ছবি আঁকতে বসেন তখন সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বাবা, তুমি কখনও মাকে আঁকো না কেন?^৪ এই কথাপ্রসঙ্গে সাঁঝবাতি হঠাৎ বাবার চোখে রাগ দেখতে পায়, বাবার চোখ এবার দেখতে পাচ্ছি আমি। চশমার পিছনের চোখ। তারা জ্বলছে।^৫ অথবা মুখের পেশিতে শক্ত যন্ত্রণার দাগ।^৬ এখানে প্রতিমার ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত রূপের প্রকাশ ঘটেছে আর সেই সূত্রেই সাঁঝবাতির বাবার চরিত্রের দিকটাও প্রকাশ পেয়েছে। আবার নন্দজেরু যখন গাছের ধ্যান করার প্রসঙ্গে নিজেকে গাছ ভাবার কথা বলেন, তখন গাছের প্রতিমার মধ্যে বিস্তৃতি আর আশ্রয় বড় হয়ে ওঠে। বাবার মধ্যে আছে এই গাছের ছায়ার আশ্রয় পাবার দিক। আর অলকের শারীরিক বর্ণনার সূত্রে এসেছে ফণীমনসা গাছের প্রতিমা, সেই কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে টুকুন। তাই সে বলেছে, আমার ভেতরটাও কালো হয়ে আছে যেন।^৭ এভাবেই চিত্রকল্পের ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত রূপের মাধ্যমে বাইরের মেঘ আর সাঁঝবাতির ভিতরের মেঘ একাকার হয়ে গেছে।

কখনও সারারাত টেবিলবাতির আলো ঘরের মেঝের বারান্দায় শুয়ে থাকতে দেখা, কখনও নিজেকে মোমদানি ভাবা এইরকম প্রতিমার ব্যবহারও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিককে প্রকাশ করেছে। দেখা যায় টুকুন বাস্তব আর কল্পনার জালে যখনই জড়িয়ে পড়েছে তখনই সে ভেবেছে, এই মরুভূমি থেকে বেরোব কী করে ?^{১০} তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ঘূমের ঘোরে subconscious mind-কে প্রতিনিয়ত আঘাত করছে। যে কারণে সে বলেছে, মণিদিদা, মগটা নাও! এই অ্যালুমিনিয়ামের মগটা। নাও, এই যে, মারো।...মগটা ধরতে যেতেই মগের পাশে একটা বালতি। বালতি নয়, একটা টব। টবে বসানো একটা ফণিমনসা গাছ। চ্যাপটা, চওড়া, শ্যাওলা কালো ছাইসবুজ একটা ফণিমনসা...^{১১} এখানে ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত ইমেজ ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক চরিত্রের ভয়ের দিকটিকেই প্রকাশ করেছেন।

পরবর্তী অংশে এসেছে বৃষ্টির জানলার ইমেজ, যার মধ্য দিয়ে দেখতে দেখতে টুকুন চেনা জগৎ ছেড়ে কল্পরাজ্যে ঢুকে পড়ে। বৃষ্টির জানলা এই অঙ্গ সঞ্চালন ও অনুভব সংক্রান্ত ইমেজ টুকুনের মানসিক অবস্থার প্রতীক। মায়ের মৃত্যুর পর টুকুনের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় স্টেশনের বর্ণনা আর টুকুনের মানসিক অবস্থার বর্ণনাকে যেন এক করে দেখিয়েছেন লেখক...সেই বৃষ্টি অব্যবহার ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল জানলায়, চেপে রাখা আমার মুখে আর আমার জানলাটা মুহূর্তে বৃষ্টির জানলা হয়ে গেল। আমার সমস্ত চোখের জল, ওই বৃষ্টির সঙ্গে মিশে উধাও হয়ে যেতে লাগল অন্ধকার দিকদিগন্তে,...এইভাবে সমস্ত চোখের জল এক হয়ে জানলা দিয়ে দুর্যোগের মধ্যে, উড়ে বেরিয়ে গেল এক চিত্রবিচিত্র মথ, বাজ পড়েছে বলে যার ডানায় আগুন।^{১২} এই প্রসঙ্গে মথের ইমেজ চলে এসেছে। বাবার সাথে দীপুপিসির সম্পর্কের কথাটা যেন তার কাছে বাজ পরার মতই তাই বাবার আঁকা মথের ডানায় আগুন নিয়ে উড়ে যাওয়ার যে ছবি ছোটবেলায় সে দেখেছে, আজ সেই মথের জায়গায় সে যেন নিজেকে দেখতে পায়। নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে সে নিজেকেই মথ ভেবেছে, আর তার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা যেন মথের ডানার সেই আগুন। আসলে বাবাকে ফণিমনসা গাছ হয়ে যেতে দেখার পর থেকেই টুকুন আর রূপকথাবাদের দেখতে পায় না যে কারণে সে বারে বারেই ওই রূপকথার জগতে ফিরে যেতে চায়।

আর তাই আলোর বাতিগুলো যেন এক একটা চরিত্র হয়ে সাঁঝবাতির মনের ভেতরটা পাঠকদের সামনে তুলে আনে। এদিকে বাবার অবস্থার কথা জানিয়ে দীপুপিসি টুকুনকে চিঠি লেখে। চিঠিতে জানায়, মাটি ফেলে পুকুর যেভাবে বুজিয়ে দেয় মানুষ, সেইভাবে বুজে গেছে তার ভেতরটা। সে আর আঁকতে পারে না।^{১৩} টুকুন বাড়ি ফিরে

TRIVIUM

এলে বাবা তার মুখ দেখে বলে, হাজার হাজার ফুট জলের নীচে এতদিন শুয়েছিল তোর মুখ। মুখটা মুছে ফেল...^{১১} দীর্ঘ দিনের এই বাবা-মেয়ের সম্পর্কের দূরত্ব বাবা নিজের হাতে মুছে দেন নিজের স্নেহ দিয়ে, নিজের রূপকথার জগৎ মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে। এভাবেই চেতনা প্রবাহের ধারায় surreal ও unrealenvironment-এর সাহায্যে প্রতিমা ও চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন উপন্যাসিক।

অন্যদিকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল উপন্যাসটি প্রকরণগত দিক থেকে কাব্য-উপন্যাস। উপন্যাসের একদিকে আছে এক তরুণ, দিদি আর পিসিমাকে নিয়ে যার সংসার অন্যদিকে আছে এক নারী, যে নিজের মা ও ছোট বোনকে নিয়ে কাকার বাড়িতে আশ্রিত। এই কাব্য উপন্যাসের তিনটি ভাগে এই দুটি আখ্যানের ধারা এগিয়েছে। উপন্যাসে মেঘের চিত্রকল্প নানাভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের ১ নং অংশে কবি বলেছেন,

ট্রেনের লাইন দূরে, উঁচু উঁচু গাছে
বর্ষা ফিরি করতে আসা মেঘ থেমে আছে।^{১২}

এখানে মেঘকে কবি ফেরিওয়ালার রূপে দেখিয়েছেন। প্রতিমার দৃশ্যরূপে ক্রমশ সেই মেঘ ঘনীভূত হয়ে যখন বৃষ্টিতে পরিণত হবে তখন তা উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের মনের আবিলতা ধুয়ে মুছে দেবে উপন্যাসের শুরুতে এই চিত্রকল্পের প্রয়োগ যেন সেই ইঙ্গিত দিয়ে দেয়। কখনও বলেছেন,

ঠিক এসময় ভারী একঝাঁক মেঘ
পিঠ দিয়ে খোলা রোদ্দুর ঢেকে দিলো।^{১৩}

এইভাবে মেঘের চিত্রকল্প ব্যবহারের মধ্য দিয়েই চরিত্রের মনস্তত্ত্বকেও একাকারে দেখানো হয়েছে। তার কবিতা লিখতে পারা, না পারার দ্বন্দ্ব তথা মানসিক টানাপোড়েন এক লহমায় কেটে যায়, যখন বৃষ্টি আসে। দ্বিধা কাটিয়ে যখন সে কবিতা লেখার কথা ভাবে, তখন সে নিজেকে স্বাধীন বলে অনুভব করতে পারে। এই বৃষ্টিতে ভেজা, তা যে সবসময় শারীরিকভাবে ভেজা নয়, তা আসলে মানসিক শুচিমান তাও বোঝা যায়। এই সূত্রেই উপন্যাসের নামকরণের ব্যঞ্জনার দিকটাও উপলব্ধি করা যায়। আবার এই উপন্যাসের এক চরিত্র দিদি যখন দেখে,

মেঝেতে তোষক পাতা, জ্যোৎস্না পড়ে পা-য়
শেষরাতের শীত লাগছে, বোন কঁকড়ে যায়।^{১৪}

এই ইমেজের প্রথম পংক্তিতে প্রতিমার দৃশ্য রূপ, দ্বিতীয় পংক্তিতে স্পর্শযোগ্য রূপ এবং অনুভব ও অঙ্গসঞ্চালন সংক্রান্ত রূপের প্রকাশ পাঠকের অনুভূতিকেও স্পর্শ করে। সেই সূত্রেই মনে পড়ে মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় কবিতার একটি ছত্র, যেখানে এই একই চিত্রকল্পের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে

মেঝের উপর বিছানা পাতা, জ্যোৎস্না এসে পড়ে।^{১১}

এর থেকে বোঝা যায় চরিত্র ও আখ্যানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক নির্মাণ করতে গিয়েই লেখক এই ধরনের ইমেজও মেটাফর ব্যবহার করেছেন। আর সে কারণেই তাঁর কবিতা ও উপন্যাসে একই চিত্রকল্প বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবেই সাহিত্যের মধ্যে নিচু স্বরে লেখকের আত্ম-জৈবনিকতার ছাপও ধরা পড়েছে। এই কবিতার পরের চরণগুলির সাথেও উপন্যাসের ইমেজের ছবছ মিল রয়েছে

আমার পরে যে বোন ছিলো চোরাপথের বাঁকে
মিলিয়ে গেছে, জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে
আজ জুটেছে, কাল কী হবে?...^{১২}

উপন্যাসের বোন চরিত্রের প্রসঙ্গে এই কথাগুলি ছবছ মিলে যায়। দিদির মত কারও গোলাম বা দাসীবাঁদী হবে না বলে সে অন্যের বাইকে চেপে ঘুরে বেড়ানো, রেফটুরেন্টে খেতে যাওয়া, দামি গিফট পাওয়ার মধ্য দিয়ে পুরুষকে ইউজ করার মত জঘন্য খেলায় মেতে ওঠে। দিদি একথা জানতে পারার পরে চৌবাচ্চার ধারে বোনকে একা একা অব্যাহার ধারে কাঁদতে দেখা যায়। এইভাবেই বোন বৃষ্টি ধারায় স্নাত হয়ে জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে।

আবার উপন্যাসে কবি যখন বলেন, মা মেয়েকে আঁকড়ায়, দমকা হাওয়া ঘোরে তারা চক্র ঘোরে বাইরে, রাত্রির মাথায় একাকী চাঁদের খেয়া অন্য পারে যায়।^{১৩} এখানে প্রথম চরণের প্রথম অংশে অঙ্গসঞ্চালন ও অনুভব সংক্রান্ত রূপের ছবি আছে, পরবর্তী অংশে তারাচক্র ইমেজের মধ্যে ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত রূপের ছবি আছে, আবার শেষাংশে দৃশ্যরূপের ছবি আছে। এইভাবে একটা ইমেজের মধ্যে যখন একসাথে অনেকগুলো রূপের প্রকাশ ঘটে তখন তা কেবলমাত্র চিত্রকল্প থাকে না, হয়ে ওঠে প্রতিমা। এক্ষেত্রে ইমেজের মোটিফগুলি অনেক বেশি সক্রিয় থাকে। ফলে সফিস্টিকেটেড পাঠকের মনে ছাপ ফেলার পাশাপাশি তা পাঠকের সংবেদনশীল অনুভূতিকেও স্পর্শ করে। এইভাবেই আধুনিক সাহিত্যে ইমেজও মেটাফরের বিন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখকের নানা রচনায় একই ধরনের প্রতিমার ব্যবহার লক্ষ্য করা

TRIVIUM

যায়। আর তখনই সামগ্রিকতার বোধে লেখকের আত্ম-জৈবনিক উপাদান কিভাবে সাহিত্যে মিশে যায় তা পাঠক উপলব্ধি করে।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও লেখক প্রতিমার ব্যবহার করে চরিত্রের মানসিক অবস্থা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাঁঝবাতির রূপকথারা উপন্যাসে বাবার চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক গাছের প্রতিমা ব্যবহার করেছেন বাবার মধ্যে দিয়ে মোটেই আলো চলে যায় না। বাবা হল, ধরো, একটা গাছ,^{১৪} যার ছাওয়ায় বসা যায়, যার ডালে দোলনা টাঙিয়ে দোলা যায়। আর মা ছিল একপাত্র জলের মত। জলের মধ্যে দিয়ে আলো চলে যায়। মা-র মধ্যে দিয়েও যেত।^{১৫} অর্থাৎ মা যতখানি স্বচ্ছ, বাবাকে বোঝা ততখানি সহজ নয়। তাই ছোট্ট সাঁঝবাতিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠের ঘাসের মধ্যে নিচু হয়ে পুঁতির হরটা খুঁজতে দেখে বাবা ভাবতে পারেন, অন্ধকার মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটা আলোর মানুষ!^{১৬} বাবার কাছে এ দেখা যেন চতুর্ভুজ লাভ নিজের সন্তানের মধ্যে তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ জীবনের এই চার লক্ষ্য খুঁজে পান। এদিকে মা ভয় পান, বলেন, ওই আঁধারছাওয়া মাঠে সাপখোপ থাকবে না পোকামাকড় বেরোবে...^{১৭} এখানেই মা চরিত্রটি অনেক বেশি বাস্তববাদী হয়ে ওঠেন। তাই ঔপন্যাসিক মায়ের চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে মায়ের মুখে বলিয়ে নেন, ...আমাকে সারাক্ষণই এই সত্যি আর রূপকথার মধ্যে সামাল দিয়ে দিয়ে চলতে হয়।^{১৮}

আবার প্রতিমায় রঙের ব্যবহার বিভিন্ন mood -কে প্রকাশ করেছে। যেমন- ভয়, মানে সেই একটা রং^{১৯} অথবা ভয় নয়। একটা রং। শ্যাওলা কালো ছাই সবুজ একটা রং।^{২০} কখনও এক-ই লাইন বারবার এসেছে, মায়ের দিকে তাকালে সবসময় কিন্তু মোটেই এই ভয়টা করত না। ... শুধু একবার করছিল। ঠিক ভয় নয়। একটা রং। যেটা সেই মুহূর্তের ভেতরে জন্মায়। একটা শ্যাওলা ঠাণ্ডা ছাইসবুজ রং!^{২১} আর অলক-এর কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কাঁটাভরা ফণিমনসা গাছের প্রতিমা ব্যবহার করেছেন। সেই কাঁটা গাছে প্রতিটা মুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে টুকুন। আর তাই টুকুন বলেছে, এই মরুভূমি থেকে বেরোব কী করে!^{২২} কাঁটাগাছের সূত্রে যে মরুভূমির রূপকল্প এসেছে, তা টুকুনের দিশাহীন অসহায়তাকে বোঝানোর জন্য প্রয়োজন ছিল। এখানেই ফণিমনসার রং আর ভয়ের রংএক হয়ে যায়। আর তাই বাবার সাথে দীপুপিসিকে একসাথে থাকতে দেখার পরে টুকুন বাবাকেও ফণিমনসা গাছ হয়ে উঠতে দেখে পাশাপাশি মায়ের চোখেও ওই ভয়ের রং ছড়িয়ে পড়ে। চিত্রকল্পের এই ব্যক্তিগত ও জৈব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক রূপ উপন্যাসে বারে বারেই এসেছে চরিত্রের মানসিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

আসলে সাঁঝবাতির কল্পনার রূপকথারা যতবারই বাস্তবে এসেছে ততবারই সে

ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। পনেরো বছরের জন্মদিনে দেখা রূপকথার স্বপ্নের পুরুষ যখন বাস্তবে রঙ্গন চরিত্রে ধরা দিয়েছে, তখন সেই অভিজ্ঞতাও টুকুনের জীবনে সুখকর হয় নি। তাই রঙ্গনের গায়ে সাদা স্যাম্বো গেঞ্জি, সাদা পাজামা থাকলেও কেয়া-রঙ্গনের সম্পর্ক জানার পরে তা যেন টুকুনের কাছে অন্ধকারের রং দিয়ে ঢেকে একাকার হয়ে গেছে। আর তারপরেই সে দেখেছে রঙ্গনের ছাইয়ের মত মুখ, শ্যাওলাসবুজ রঙের মুখ। রঙের সাহায্যে চরিত্র নির্মাণ করার ব্যাপারটা যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসিক বলার চাতুরির মধ্য দিয়ে যে সত্য-কে দেখাতে চেয়েছেন তাতে তিনি প্রতিটি চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নির্মাণেই ইমেজের আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাগের ১ নং অংশে উঠতি প্রোমোটর মন্টুর সম্পর্কে লাল-কালো মুখ এই চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন লেখক, যার মধ্য দিয়ে চরিত্রটির লালসা ও মানসিক জটিলতার-ই প্রকাশ ঘটেছে। সেকারণেই চরিত্রের দিদি আর সুধামাস্টারের সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটলে লেখকের কলমে পাড়ার নীচ মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

কথা ঘুরল শহরের এ গলি সে গলি
মেয়েটা খারাপ, নইলে অত ঢলাঢলি !^{৩৩}

এই চিত্রকল্পের সূত্রেই আবার প্রতিবেশীদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে গিয়ে উপন্যাসিক বলেছেন,

পাশে পাশে আরও একছাদ ওঠে চাঁদ
যেঁষাযেঁষি বাড়ি, বিবাদ, বিসম্বাদ
কানাঘুষো কথা, সন্দেহ ভাঙা কাঁচে,
এক-এক ছাদের দূরত্বে পড়ে আছে^{৩৪}

আবার উপন্যাসিক যখন বলেন,

ফিরেছি, মা ভাববে বোঝা ফিরে এল ঘরে
যেমন বেড়াল ছাড়লে ফিরে আসে পরে^{৩৫}

তখন নিতান্ত সাধারণ পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে পারা মানে যে ঘাড় থেকে বোঝা নেমে যাওয়া সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতাও চিত্ররূপ পেয়ে যায় চিত্রকল্পের মাধ্যমে। অন্যদিকে চরিত্রের বিলে পা ছোঁয়ানো, নীচে নীচে গোঁড়ি গুগলি শ্যাওলা বাঁঝি আরও

TRIVIUM

নীচে জল, কালচে সবুজ রং^{১১} এর প্রয়োগ চরিত্রের মানসিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এখানে সাঁঝবাতির রূপকথারা উপন্যাসের মতই ভাবের তন্ময়তা প্রকাশিত হয়েছে। এভাবেই দুটি উপন্যাসে ইমেজের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকাশের দিকটা নয় বরং বিশেষ মানসিক অবস্থা বা সময়ের নিগূঢ় সাংকেতিকতা—ই প্রকাশ পেয়েছে।

উপন্যাসের ইমেজগুলির মধ্যে যেখানে অঙ্গসঞ্চালন ও অনুভব সংক্রান্ত রূপ এবং ব্যক্তিগত জৈব অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত রূপের প্রকাশ আছে, সেখানে ইমেজের মেটাফরিক্যাল বা সাদৃশ্যমূলক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মধ্যে আত্ম জৈবনিক উপাদান এসে মিশেছে। সাঁঝবাতির রূপকথারা উপন্যাসে মায়ের মৃত্যুর পরে সাঁঝবাতি বাইরে চাকরী নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। যখন সে বাড়ি ফিরে আসে তখন বাবা তার মুখ দেখে বলে, ‘হাজার হাজার ফুট জলের নীচে এতদিন শুয়েছিল তোর মুখ। মুখটা মুছে ফেল... দেখি, তোর মুখটায় শ্যাওলা হয়ে যায় নি তো! বালি লেগে নেই? জলের তলার ফার্ন মস? নেই তো?’^{১২} সম্পর্কের দূরত্ব বোঝাতেই এই ধরনের মেটাফরিক্যাল ইমেজ ব্যবহার করেছেন উপন্যাসিক। এই একই ভাবনা তাঁর দুখানি হাতের সরোবরে কবিতাতেও আছে,

সরোবরে, ভরা সরোবরে, ওই
সরোবরে মুখ ডুবিয়ে দিলাম
তলিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে,
তলিয়ে যাক সে।^{১৩}

আবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি ফরমায়েশি লেখার বাইরে আর এক ধরনের লেখার কথা বলেছেন। যেখানে থাকে অজানার মধ্যে ভ্রমণ। যে অজানা আমার অন্তঃস্থলের। প্রত্যেকের অন্তঃস্থলে একটা সরোবর আছে। প্রত্যেকের দিকে তাকালেই আমি অন্তত কিছুটা দেখতে পাই— কয়েকটা লতাগুল্ম দুলছে, তারপর আর তলাটা দেখা যায় না। কিন্তু ওইটুকু যে আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা আবার আরেকজন দেখতে পাবে না। কারণ স্বপ্নের কোন দ্বিতীয় দর্শক হয় না।^{১৪} এই প্রসঙ্গে সাঁঝবাতির রূপকথারা উপন্যাসের সবার চোখ সব আলো দেখতে পায় না।^{১৫} এই বাক্যটির কথাও বলতে হয়, যেখানে আলো সমগ্র উপন্যাসে রূপকথা হয়ে ধরা দিয়েছে। কবির মনের অন্তঃশীল ভাবনা এভাবেই সমগ্র উপন্যাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে দীপুপিসি যখন সাঁঝবাতির বাবার সম্পর্কে বলে, লোকটার বাকি সমস্ত বলতে তো ভেতরকার ওই জগৎটা। সেই জগৎটা এখন কোথায়। কী অবস্থায় জানিস

!^{৪১} সে যখন আরও জানায়, নন্দ স্যার বলেছেন, সৈকত আর জীবনে রং-তুলি ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে চোখের যা অবস্থা, ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না, পরে কী হবে তাই ভাবনা হয়।^{৪২} তখন বাবার চরিত্রের অসহায়তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। আর সেই অসহায়তার জন্যই সে ছবি আঁকতে পারে না। এই অসহায়তা কেটে যায় যখন টুকুন বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে ছবি আঁকতে দেখে, আঁকিবুঁকি রেখার মধ্যে দিয়ে ভেসে উঠেছে একটা মুখ। নারীমুখ। ঠোঁটের ভাঁজ, চোখের চশমা আমার অচেনা নয়। ঘোমটার আভাস। মা। আশ্চর্য স্কেচ। কোন বিদ্যা ছেড়ে যায়নি বাবাকে। শিল্প বাবার সঙ্গেই আছে। যেমন ছিল চিরকাল।^{৪৩} চিরন্তন কুণ্ড একসময় জয় গোস্বামীর একটি সাক্ষাৎকার নেন, যেখানে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন সময়ে লিখতে পারা না পারার প্রসঙ্গে বলেছেন, ... কিন্তু আমি যদি অসহায় না হই, কখনও যদি আমার সহায় সম্বল থাকে, অসহায়ত্ব বর্জন করতে পারি তো সেটা শুধু লেখবার সময়, বাকি সময়টাতে আমি কিছুই দেখতে পাই না।^{৪৪} এইভাবে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপন্যাসে চরিত্রের কথা এক হয়ে যাচ্ছে, ফলে এখানেও লেখকের আত্ম-জৈবনিকতার দিকটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আবার জলের বহমানতা প্রসঙ্গে সাঁঝবাতির বাবা বলেছেন, আর জল, সে জনপদের পর জনপদ পেরিয়ে বয়ে চলেছে। সব সহ্য করে। নিজের দুধারে গ্রাম তৈরি করে, গ্রাম ডুবিয়েও, বয়ে তো চলেছে...^{৪৫} এই বহমানতার চিত্রকল্প তাঁর পাগলী, তোমার সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের জল হাওয়ার লেখা কবিতাতেও আছে। একই কাব্যগ্রন্থের জন্মদিনের কবিতায় যেমন পিদিম হয়ে জন্মানোর কথা আছে, তেমনি সাঁঝবাতির ক্ষেত্রেও আছে। ঔপন্যাসিক সাঁঝবাতির জবানিতে বলেছেন, সন্ধ্যাবেলায় নাকি আলোর মত জ্বলে উঠেছিলাম আমি।... বাবা এও বলত আমি অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকলে আমার গা দিয়ে নাকি আলো বেরোয়...^{৪৬} এইভাবেই কবি জয় গোস্বামীর কল্পনার জগৎ তথা সুররিয়ালিস্ট জগৎ উপন্যাসে সাঁঝবাতির রূপকথার জগতে পরিণত হয়েছে।

যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের ১নংঅংশে চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

একদিন এক দেবী বৃষ্ণে দিয়ে ঠেস
বলে বসল মন খারাপ আপনার অভ্যেস^{৪৭}

এই মন খারাপের অভ্যেস আসলে ব্যক্তি জয় গোস্বামীর সমস্যা। আল মাহমুদের বাসায়

TRIVIUM

দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “আমার ক্ষেত্রে সবসময় যেটা হয় যে একটা বিষাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হয়... যদি লিখতে পারি একবার বা আরম্ভ করি একবার... যে যার মত থাক, লিখতে থাকি, সেই থাকটুকুর সময়টুকু একটা উজ্জ্বল সময়!... তারপর কবিতাটা দিয়ে দিলাম, বেরিয়ে গেল,...তারপর ওই উজ্জ্বল অবস্থাটা আর থাকে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা চলে যায়।”^{৪৮} অন্য এক সাক্ষাৎকারেও তিনি এই ব্যাপারে জানিয়েছেন, “আমার মনের স্থায়ী জলবায়ু হল বিষণ্ণতা। আমি হয়ত খুব হাসি ঠাট্টা করতে পারি, কিন্তু আমার ভেতরটা সবসময় বিষণ্ণ হয়ে থাকে।”^{৪৯} এইভাবেই হয়তো তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা কখনও কাব্যে, কখনও উপন্যাসের আখ্যানে মিশে গেছে।

পরিশেষে বলা যায় প্রচলিত উপন্যাসের কাহিনী যে ধারায় চলছিল, জয় গোস্বামীর উপন্যাসের কখনরীতি সেই প্রচলিত উপন্যাসের ধারার মত নয় কিন্তু সেই ভাষা কেমন, সে বিষয়ে বলতে গেলে তাঁর কাব্য এবং উপন্যাস এই দুই সাহিত্য প্রকরণকেই সচেতনভাবে লক্ষ্য করতে হয়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যে যে ভিন্ন বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতার জগৎ নির্মাণ করেছেন, সেভাবেই জয় গোস্বামীও নিজের নতুন পথ খুঁজে নিতে চাইলেন। কবি John Keats ইমেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে Negative Capability-এর কথা বলেছেন, যেখানে রচনার মধ্যে লেখক স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকেন জয় গোস্বামীর কখন বিশ্বেও তার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সাঁঝবাতির রূপকথারা উপন্যাসের গদ্যভাষা এবং যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল উপন্যাসের কাব্যভাষায় চিত্রকল্প ও প্রতিমার ব্যবহারগত দিকটা দেখলে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। E. S. Dallas বলেছেন, The production of imagery...belongs to the general action of mind, in the dusk of unconsciousness.^{৫০} আর এই unconsciousness-এর সূত্রেই যেন কবির অন্তরের চেতনা উপন্যাসের আখ্যানের মধ্যে মিশে গেছে। এক্ষেত্রে তিনি কাব্যের মধ্যে যা বলতে চাইলেন, অথচ কাব্যের যে গুণ অর্থের পিচ্ছিলতা, তার জন্য কবিতায় যতটা বলা হল না তা পরবর্তী ক্ষেত্রে উপন্যাসের মধ্যে (লেখকের স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়) রূপ পেয়ে গেল। আর একই ধরনের ইমেজের ব্যবহার ও ভাবের তন্ময়তার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়ে গেল সৃষ্টির মোড়কে লুকিয়ে থাকা স্রষ্টার ভাবের প্রবহমানতা ও আত্ম-জৈবনিক উপাদান।

তথ্যসূত্র :

১. C. D Lewis, *The Poetic Image* (Kolkata : Books Way publishers, Indian Reprint, 2008), p.3.
২. জয় গোস্বামী, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ, ২০১৫), পৃঃ- ১০৮
৩. ড.গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), সংস্কৃত-সাহিত্যসন্মার (খণ্ড ৮) বাণভট্ট (কলকাতা : নবপত্রপ্রকাশন, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৭), পৃঃ- ২৭৬
৪. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, বাণভট্ট, পৃঃ- ৪৩
৫. রবিন পাল, কথাসাহিত্যে চিত্ৰকল্প (কলকাতা:এবং মুশায়েরা সংস্করণ, মাঘ ১৪২০ জানুয়ারি ২০১৪), পৃঃ- ২২
৬. জয় গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৯), পৃঃ - ৭
৭. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ৮
৮. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৩১
৯. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৩০
১০. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৩২
১১. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৩৩
১২. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৪৬
১৩. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৬১
১৪. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৭৯
১৫. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১৩৭ - ১৩৮
১৬. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১৪৭
১৭. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১৫১
১৮. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৪০
১৯. গোস্বামী, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, পৃঃ- ১১০ - ১১১
২০. গোস্বামী, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, পৃঃ- ৪৩

TRIVIUM

২১. গোস্বামী, শ্রেষ্ঠ কবিতা(কলকাতা: প্রতিভাস পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮),
পৃঃ- ১১১
২২. গোস্বামী, শ্রেষ্ঠ কবিতা,পৃঃ- ১১১
২৩. গোস্বামী, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, পৃঃ- ৪৮
২৪. জয় গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ-৯
২৫. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ-৮
২৬. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১১
২৭. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১১
২৮. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৬৬
২৯. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১২
৩০. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ২০
৩১. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৯
৩২. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৬৩
৩৩. গোস্বামী, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, পৃঃ- ১৪
৩৪. গোস্বামী, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, পৃঃ- ৫২
৩৫. গোস্বামী, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, পৃঃ-৯৯
৩৬. গোস্বামী, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, পৃঃ- ১১০
৩৭. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১৫১
৩৮. গোস্বামী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃঃ- ১৪৩
৩৯. কবি জয় গোস্বামীর সাক্ষাৎকার। সাক্ষিরা পারভিন। ২৫.০৬.২০১৭।
(ইন্টারনেট)
৪০. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৮
৪১. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১৪৭
৪২. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১৪৭
৪৩. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ১৫৪
৪৪. জয় গোস্বামীর সাক্ষাৎকার । আমেরিকার আইওয়াতে এক ইন্টারন্যাশনাল

রাইটার্স প্রোগ্রামে থাকাকালীন দূরভাষে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে চিরন্তন কুণ্ডুর নেওয়া সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারটি দুটি পর্বে প্রকাশিত। কুণ্ডু। ২৫.০৬.২০১৭। (ইন্টারনেট)

৪৫. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ২৯

৪৬. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ- ৭

৪৭. গোস্বামী, সাঁঝবাতির রূপকথারা, পৃঃ-৯

৪৮. আল মাহমুদ ও জয় গোস্বামীর সঙ্গে আলাপ। ব্রাত্য রাইসু। ৭ .১১. ২০০৭। (ইন্টারনেট)

৪৯. জয় গোস্বামীর সাক্ষাৎকার। চিরন্তন কুণ্ডু। ২৫.০৬.২০১৭। (ইন্টারনেট)

৫০. C. D Lewis, *The Poetic Image* (Kolkata: Books Way, Indian Reprint : 2008), p.19.